

ПРОПАГАНДА И ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ, ПРОТИВОРЕЧИЯ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ*

УДК 32.019.5

А.Б. БЕЛОУСОВ

После распада СССР и краха коммунистической идеологии пропаганда как термин и метод политической работы оказалась на обочине политических исследований, будучи маркирована как составляющая, неприемлемая для демократически устроенного общества, избавляющегося от коммунистического прошлого. Термин пропаганда используется российским политическим истеблишментом исключительно в неполитическом контексте: речь идет о пропаганде института почетного донорства, пропаганде фундаментальных жизненных ценностей и, конечно же, пропаганде здорового образа жизни. Как только речь заходит о политике и о работе со СМИ, постулируется отсутствие какой-либо пропаганды**.

До сих пор в российской политической науке отсутствуют попытки искоренить данное заблуждение. Исследования пропаганды, как будет показано ниже, преимущественно носят отстраненный исторический характер. Тем самым значительно сужается репертуар информационных стратегий Российского государства, тем более что ведущие западные державы никаких комплексов в отношении пропаганды не испытывают***.

Строительство вертикали власти в России в период с 2000 года и по сей день усилило роль пропаганды. Присутствие пропаганды в данном контексте означает снижение конкуренции информационных версий происходящих политических событий. Соответственно, так же как вертикаль власти может только усиливаться, роль пропаганды будет повсеместно возрастать.

Однако пропаганда ведется, причем теми же методами, что и в странах с конкурентной демократией. И это вызывает апатию населения вместо требуемой мобилизации общественного и гражданского ресурса.

Дело в том, что реальные ценности россиян не соответствуют тем, что сегодня пропагандируют. Медиареальность не подтверждает реальную картину положения вещей. Так, например, мало кто из россиян оценил то обстоятельство, что они живут при особенной форме демократии, которая благодаря пропагандистам получила название «суверенной». Точно так же, как и ценности большинства чиновников, демонстрирующих избыточный уровень потребления, не соответствуют ценностям, фигурирующим в государственной пропаганде, в частности призывам к борьбе с коррупцией. Поэтому до тех пор, пока пропаганда ограничивается фиксированием статус-кво сложившегося порядка, люди пассивно воспринимают пропаганду, но как только с помощью пропаганды власть пытается статус-кво нарушить, происходит сбой и растут протестные настроения****.

Формирование и внедрение концепта «вертикаль власти» стало первым по-настоящему крупным пропагандистским успехом российской власти. Ни одна из предыдущих реформ – либерализация, приватизация, демократизация – не пользовалась таким успехом, как проект построения вертикали власти. Парадоксальным образом этот первый успех возрождающейся российской пропаганды оказывает колоссальное воздействие на всю

* Статья подготовлена в рамках научного проекта, поддержанного Российским гуманитарным научным фондом (проект РФНФ-«Урал» 09-03-83318а/У).

** Вот весьма симптоматичное в этом отношении высказывание Президента РФ Медведева, касающееся освещения военного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 г., обращенное к представителям СМИ: «Вы снимали, рассказывали, давали сообщения. И делали это, ещё раз повторю, абсолютно открыто и честно. В том, что происходило тогда, не было никакой пропаганды, несмотря на то, что во время военных событий это естественная вещь»[4].

*** «Если на Востоке пропаганда исчезла вместе с распадом СССР, то на Западе она все еще цветет пышным цветом... Каждый день западная пресса откапывает тело коммунизма, чтобы еще раз расстрелять его или повесить на веревке истории» [6].

**** Особо в этом плане отличился Владивосток, чьи жители устроили массовые и продолжительные акции протеста, протестуя против поднятия Российским правительством пошлин на иномарки [2].

следующую пропагандистскую работу, о чем пойдет речь дальше. Здесь же необходимо указать, что российская пропаганда все больше и больше становится, если можно так сказать, «вертикальной», то есть направленной на жесткое доминирование, недопущение иных информационных версий происходящего, формирование образов врагов государства и оперирование противопоставлений.

В этой связи и возникает вопрос о наличии противоречия между пропагандой и демократическим устройством. Данное противоречие является общим как для России, так и для западных демократий. Однако с учетом специфики российской демократии решение для России может быть особенным.

Главная проблема данного противоречия, оказывающего существенное влияние на эффективность пропаганды в России, заключается в разрыве между откровенно пропагандистскими методами работы российской власти и устаревшим научно-понятийным аппаратом. Фактически пропагандистская работа выполняется с использованием понятийно-методологического аппарата смежных коммуникационных дисциплин, взяв за основу обтекаемое представление о формировании общественного мнения, тогда как пропаганда в том виде, в котором она существует, это скорее не формирование, а (сверх)жесткое форматирование общественных настроений. В России существующую пропаганду бояться называть своим истинным именем, поскольку она, якобы, противоречит базовым демократическим установкам. В итоге эффективность такой недопропаганды существенно снижается. Это – с одной стороны.

С другой стороны, поскольку точно не определены границы пропаганды, отсутствуют четкие критерии ее определения, пропагандистские методы проявляются там, где их не должно быть, например в дипломатических отношениях. К примерам неадекватного использования пропаганды в дипломатии следует отнести нашумевшее в августе 2009 г. послание Президента России Д. Медведева Президенту Украины В. Ющенко и последовавший за ним дипломатический скандал.

Между тем, в современном мире, каким бы демократическим он ни был, существуют ситуации, в которых возникающие проблемы иными средствами, нежели средствами пропаганды, решить не представляется возможным. В первую очередь это касается терроризма и локальных военных конфликтов. Поэтому до тех пор, пока у российской политической элиты

не сформируется четкое представление о пропаганде, ее роли в современном мире и границах применения, указанные издержки вряд ли получится устранить.

Данное противоречие подлежит устранению в первую очередь. И решение для его устранения существует. Его суть сводится к следующему: для искоренения противоречия между пропагандой и демократией необходимо, чтобы пропаганда носила демократический характер, то есть, пропагандировать нужно демократические ценности. А для начала пропаганда демократических ценностей была осознана как одна из целей государства, причем целей, открыто провозглашаемых.

Концепция суверенной демократии была призвана эту задачу решить, но выполнила свою задачу лишь частично, так как была адресована прежде всего иностранным критикам российской демократии [11]. Российская аудитория в основной своей массе идею суверенной демократии восприняла из рук вон плохо. И без того идеологически лояльные чиновники, политологи и журналисты не в счет. Поэтому часто политическая пропаганда подменяется пропагандой потребительской, точно так же, как и в советское время, когда переизбыток пропаганды советского строя компенсировался пропагандой здорового образа жизни. А именно, пропаганда гражданского самосознания, патриотических ценностей на экранах телевизора до последнего времени уступала свое место рапортам об успешном экономическом развитии, повышении цен на нефть, повышении уровня потребления, доступности кредитов и т.п.

Все закончилось осенью 2008 года с вступлением России в процесс мировой экономической рецессии. Кредиты стали менее доступными, а потребительская пропаганда стала более невозможна. Гражданские ценности не сформированы. Ресурс поддержки правительства населением за исключением, пожалуй, рейтинга В.В. Путина, отсутствует. Все это привело к некоему пропагандистскому зависанию системы, когда у нее в наличии не оказалось смыслов, которые граждане готовы были бы разделять в условиях общего снижения уровня жизни. Поэтому мы и видим сейчас повсеместно на экранах появление таких фантомов, как борьба с «невидимыми и неуловимыми врагами»: коррупцией, педофилами, милиционерскими-убийцами. Актуализация данных тем свидетельствует о том, что политическая пропаганда в настоящий момент не способна мобилизовать общественные ресурсы для решения возникающих проблем.

Следующая проблема, касающаяся пропаганды в условиях демократии, касается не только России, но и других государств. Она заключается в том, что государство вынуждено прибегать к пропагандистским методам для поддержки силовых решений возникающих проблем, которые к демократии имеют, мягко говоря, отдаленное отношение. Речь в первую очередь идет о проблеме терроризма во всех его проявлениях, в том числе и в виде сепаратистских настроений, остающихся сильными в Кавказском регионе, а также о пропагандистской поддержке участия государства в локальных конфликтах.

Здесь нам придется совершить небольшой экскурс в историю изучения пропаганды и самого этого термина. В современной российской политической науке изучению пропаганды уделяется не так много внимания, сколько данный феномен того заслуживает. Проводимые исследования большей частью ограничиваются указанием на тот факт, что пропаганда в современной России существует. В то же время признание российской политической наукой факта наличия пропаганды в современной России не дает ответ на вопрос, каким образом государство с демократическим устройством допускает существование феноменов с откровенно антидемократическим прошлым.

С учетом всего багажа исследований, накопленных за XX век, нетрудно догадаться, почему пропаганда клеймится ярлыками «советская», «фашистская» и «империалистическая/западная», отбросив которые мы обнаруживаем дискурсивный вакуум. На данный момент в российской политической науке никто не только не решал, но даже и не ставил задачу доказательства того, что пропаганда – эффективный и нужный инструмент решения политических проблем в современной России.

Исторический багаж исследования пропаганды в XX веке таков, что она повсеместно воспринималась либо как информационный инструмент военных, либо как средство идеологического построения авторитарных государств – прежде всего СССР и фашистской Германии.

Первые исследования пропаганды на Западе появились в начале XX века и были посвящены изучению техник пропаганды по время Первой мировой войны [21; 15]. Исследованию военной пропаганды посвящено множество трудов, публикуемых и по сей день [23; 30; 21; 18]: военную пропаганду следует по праву считать прародительницей пропаганды политической и до сих пор главным направлением общего изучения пропаганды.

Поскольку пропаганда первой половины XX века задействовала новые средства воздействия на массы – радио, газеты, листовки и т.д., исследования роли отдельных средств пропаганды занимают значительное место в ней [13; 29] и в свое время дали начало изучению СМИ как самостоятельному научному направлению – медиалогии.

Методами пропаганды также активно пользовались авторитарные государства – СССР и фашистская Германия, что положило начало отдельному виду исследований – изучению истории пропаганды преимущественно в указанных государствах [28; 20; 19]. Соответственно, среди западных ученых было долгое время распространено мнение, что в мирное время в демократических государствах пропаганды не существует.

Современные западные исследования связаны с новыми вызовами, на которые приходится отвечать пропагандой, прежде всего, терроризмом [12; 25; 16], а также новыми средствами коммуникации, которые продолжает осваивать пропаганда, в первую очередь, Интернет [14]. Однако исследователям приходится продолжать отвечать на закономерный вопрос «как при демократии может использоваться пропаганда?» [26; 24; 14].

Изучение пропаганды в России и использование ее методов началось даже раньше, чем на Западе. Первым ее исследователем следует считать В.И. Ленина. Работами о пропаганде отметились его ближайшая соратница Н.К. Крупская, которая с 1920 г. возглавляла Главполитпросвет и занималась превращением системы образования в пропагандистскую машину, а также А.В. Луначарский. Дальнейшие советские исследования пропаганды также носили прикладной характер, изучая пропаганду среди отдельных целевых аудиторий (крестьяне, молодежь и т.д.), пропаганду отдельных видов деятельности (здорового образа жизни, труда и т.д.), буржуазную антисоветскую пропаганду, а также отдельные методы и виды пропаганды (экономическая, внешнеполитическая, военная и даже научная).

Современные российские исследования, как ни странно, продолжают советскую традицию исторического и производственного исследования пропаганды [3]. Комплексных исследований современной политической пропаганды как таковой – единицы [1; 5; 9], поскольку множество исследователей предпочитает изучать отдельные аспекты пропаганды, например, работу власти со СМИ. Наиболее известными исследователями пропаганды в настоящий

момент являются Г. Почепцов [10], а также И. Панарин [7; 8], которые все больше склоняются к использованию нового термина – информационная война.

Как видно из анализа, вся история изучения пропаганды XX века является непрозрачным намеком на то, что пропаганда и демократия – явления малосовместимые. Именно поэтому в западной политической науке имеется тенденция для обозначения феноменов и процессов из сферы пропаганды использовать иной научно-понятийный аппарат: формирование общественного мнения, информирование населения, создание повестки дня, публичная дипломатия и другие. Пропагандой называют работу с общественным мнением тогда, когда она уже явно выходит за пределы демократической нормативности (особенно когда дело касается противников), например, при освещении военных конфликтов или при борьбе с терроризмом. Поэтому для того, чтобы получить возможность широко использовать пропагандистские методы работы, не опасаясь за репутацию государства, требуется наполнить это понятие новым содержанием. Впрочем, чаще всего поступают наоборот: пропаганде придумывают новые не ангажированные названия.

Выше уже говорилось о пропаганде демократии. Каким бы парадоксальным ни казался данный термин, но он несет в себе достаточно глубокий и серьезный смысл, совместное изучение которого силами российских исследователей способно вывести пропагандистскую работу на качественно новый уровень. Высказывания лидеров нашего государства о том, что демократия в России нуждается в укреплении, многим кажутся смешными. Однако доля правды в них имеется.

Демократия в России слаба не из-за якобы авторитаризма российских властей, а из-за того, что она слабо укоренена в ментальности граждан. Кто виноват в этой ситуации – власть или сами граждане, – уже совсем иной вопрос. Самый наглядный тому показатель – низкая явка на региональных и муниципальных выборах, которая редко бывает выше 35–40%, чаще всего оказывается в районе 30%, но и часто опускается ниже 20%. И это при том, что выборы – базовый механизм демократии. Другого человечество пока не придумало.

Поэтому пропаганда демократии, формирование демократии и защита демократии – понятия одного ряда. Если взглянуть на фактическую работу российских властей, ни то, ни другое, ни третье ими, несмотря

на все заявления о поддержке демократии, не проводилось. Пропагандистский аппарат был сформирован для выполнения политических задач, которые большей частью касались укрепления власти внутри государства (построение вертикали власти) и защите от посягательств извне (суверенная демократия как ответ на упрек в авторитаризме). Пропаганда использовалась властью для решения своих собственных проблем и задач, а отнюдь не в интересах общества.

Пропаганда демократии в практическом измерении означала бы долгосрочное инвестирование информационных ресурсов в население и общественные институты с целью формирования у них зрелой демократической позиции. На практике это выглядело бы следующим образом: в каждом выпуске Новостей по телеканалу ОПТ вместо сюжета про первых лиц государства показывали бы сюжет про то, каким образом демократические институты помогают решать текущие проблемы. Например, как граждане ловят за руку взяточника. Тогда вместо кампанейщины в данном вопросе через несколько месяцев мы бы получили наличие у части российских граждан желание самостоятельно избавить государство от коррупционеров. Тем самым были бы задействованы ресурсы общества, которыми в настоящий момент никто не пользуется. Это и есть реальная и эффективная пропаганда, поскольку еще в Большой советской энциклопедии говорится о том, что пропаганда должна стимулировать практические действия, отражающие интересы граждан.

Основной «загвоздкой» в этом вопросе, помимо чисто теоретических моментов, является желание властей использовать имеющиеся в ее распоряжении информационные ресурсы исключительно для решения своих собственных насущных задач. Советы, взяв власть в свои руки, пользовались пропагандой для формирования нового человека – советского гражданина, который стал опорой для советской власти на многие десятилетия. Российская власть начала XXI века инвестировать в человека не собирается. Сравните хотя бы концепты «советская власть» и «вертикаль власти». Первый ориентирован на мобилизацию людей, второй вынудил их быть отстраненными зрителями при перераспределении властных полномочий между федеральными и региональными элитами.

Истоки подобной ситуации кроются в копировании российским политическим истеблишментом западных моделей работы с общественным сознанием. Методы эти отлично зарекомендовали себя для решения

текущих политических (читайте эгоистических) задач. Однако не для длительных временных отрезков, формирующих устойчивые структуры поведения граждан и прогнозируемые реакции на события, в том числе и не самые приятные. Поэтому изменить вектор

направленности политической пропаганды в современной России можно лишь путем осознания властью своих долгосрочных интересов, которое, мы надеемся, приведет к инвестированию ресурсов, и прежде всего информационных, в своих граждан.

1. Абдулова, В. Современная государственная пропаганда: теоретические и прикладные аспекты [Текст] / В. Абдулова: диссертация ... кандидата политических наук: 23.00.02. – Казань, 2007. – 168 с.
2. Дорожко, М. «Акция протеста» во Владивостоке: горожан били дубинками по голове, чтобы быстрее разошлись [Текст] / М. Дорожко // Комсомольская правда. – 2008. – 21 дек.
3. Замогильный, С.И. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде [Текст] / С.И. Замогильный. – Саратов, Улаан-Баатар: Наука, 2008.
4. Медведев, Д. Выступление на церемонии вручения государственных наград представителям российских средств массовой информации [Электронный ресурс] / Д. Медведев // Официальный сайт Президента России. 2009. – 16 янв. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/2868> (дата обращения: 14.02.2010 г.).
5. Лучкин, Д. Политическая пропаганда в информационной политике Российского государства [Текст] / Д. Лучкин: диссертация ... кандидата политических наук: 23.00.02. – М., 2005. – 171 с.
6. Мсили, С. Неделя антибольшевизма [Электронный ресурс] / С. Мсили // L'Expansion. – 2009. – 14 окт. – Режим доступа: <http://www.inosmi.ru/europe/20091014/156257481.html> (дата обращения: 14.02.2010 г.).
7. Панарин И. Информационная война за будущее России. М.: Горячая линия – Телеком, 2008. 256 с.
8. Панарин И., Панарина Л. Информационная война и мир. М.: Олма-Пресс, 2003. 384 с.
9. Пономарев Н. Информационная политика органа власти: пропаганда, антипропаганда, контрпропаганда: учебное пособие. Пермь: Изд-во Пермского гос. технического ун-та, 2007. 183 с.
10. Почепцов Г. Пропаганда и контрпропаганда. М.: Центр, 2004. 256 с.
11. Сурков В. Национализация будущего: параграфы pro суверенную демократию // Эксперт. 2006. 20 ноября. (№ 43).
12. Altheide D. Terror post 9/11 and the media. New York: Peter Lang, 2009. 214 p..
13. Angell J.R. War propaganda and the radio. A Howard Crawley memorial lecture delivered before the faculty and students, Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania, March 18, 1940.
14. Carey A. Taking the risk out of democracy: corporate propaganda versus freedom and liberty. Urbana: University of Illinois Press, 1997. 215 p.
15. Collins R. The army and propaganda power / speech by Ross A. Collins in the House of Representatives, January 10, 1930. Washington: U.S. G.P.O., 1930.
16. Dimaggio A. R. Mass media, mass propaganda: examining American news in the "War on Terror". Lanham, MD: Lexington Books, 2008. 329 p.
17. Fischer J. E. Propaganda and the internet. Snowflake, AZ: Cedar Hill Pub., 2009.
18. Kearney M. The prohibition of propaganda for war in international law. New York: Oxford University Press, 2007. 274 p.
19. Kenez P. The birth of the propaganda state: Soviet methods of mass mobilization, 1917–1929. New York: Cambridge University Press, 1985. 308 p.
20. Kirkpatrick L., Sargeant H. Soviet political warfare techniques; espionage and propaganda in the 1970's. New York, National Strategy Information Center, 1972. 82 p.
21. Lasswell D. Propaganda technique in the world war. L., K. Paul, Trench, Trubner & co., ltd., NY., A. A. Knopf, 1927. 233 p.
22. Lavine H. War propaganda and the United States. New York, Arno Press, 1972. 363 p.
23. Lerner D. Propaganda in war and crisis; materials for American policy. New York: 1951. 500 p.
24. Moloney K. Rethinking public relations: PR propaganda and democracy. New York: Routledge, 2006.
25. Nacos B. Mass-mediated terrorism: the central role of the media in terrorism and counterterrorism. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2007. 253 p.
26. Sproule J. M. Propaganda and democracy: the American experience of media and mass persuasion. Cambridge, U.K. ; New York: Cambridge University Press, 2005. 332 p.
27. War and the media: essays on news reporting, propaganda and popular culture / edited by Paul M. Haridakis, Barbara S. Hugenberg and Stanley T. Wearden. Jefferson, N.C.: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2009.
28. Welch D. Nazi propaganda: the power and the limitations. London: Croom Helm ; Totowa, N.J.: Barnes & Noble Books, 1983. 228 p.
29. Wilke W. An experimental comparison of the speech, the radio, and the printed page as propaganda devices. New York: 1934. 32 p.
30. Wilkerson M. Public opinion and the Spanish-American war; a study in war propaganda. New York, Russell & Russell: 1967. 141 p.